

MA'DANLI SUV BILAN DAVOLOVCHI SANATORIYLARNING AHOLI SALOMATLIGINI MUSTAHKAMLASHDAGI AHAMIYATI

¹Ruziyeva Baxtigul Yuldashovna, ²Jalilov Fazliddin Sodiqovich, ³Daminova Shahlo Sharipovna

¹Alfraganus university NOTT, Farmatsevtika va kimyo kafedrası katta o'qituvchisi, k.f.n. (PhD)

²Alfraganus university NOTT, Farmatsevtika va kimyo kafedrası professori, DSc

³O'zMU Noorganik kimyo kafedrası professori, k.f.d

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14048769>

Annotatsiya. “Nazarbek” sanatoriysi 1780 metr chuqurlikdan tabiiy ravishda chiqadigan 70 daraja issiqlikdagi ma'danli suv tarkibi kaliy, natriy, magniy, kalsiy, temir, gidrokarbonat, sulfat, xlor, singari inson organizmiga foydali minerallarga boydir. Omonxona bulog'ining suvi magniy-sulfat va boshqa turli foydali mineral moddalarga boy bo'lib, oshqozon-ichak trakti va jigar kasalliklarini davolash uchun ishlatiladi. “Bo'ston” sanatoriysi asosan yurak-qon tomir, asab, ginekologik, urologik va tayanch-harakat tizimi a'zolari kasalliklari bilan og'rikan bemorlarni sog'lomlashtirish uchun mo'ljallangan.

Kalit so'zlar: ma'danli suv, gazlar, organik moddalar, oltingugurtli, yod, brom, radonli va karbonat angidridli suvlar, balchiq bilan davolash.

Kirish

Prezidentning 23.09.2024 yildagi PQ-335-sonli qarori bilan O'zbekiston Respublikasida tibbiy va sog'lomlashtirish turizmini yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar belgilandi, unga ko'ra davlat va xususiy tibbiyot muassasalari, shuningdek sanatoriylar va pansionatlar tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini monitoring qilish tizimini joriy etish; “Ibn Sino” nomi ostida tibbiy va sog'lomlashtirish turizmi brendini ishlab chiqish va uni doimiy ravishda ilgari surish; Tog'li hududlarda, davolovchi balchiqlar konlari mavjud bo'lgan hududlarda, shuningdek davolovchi toifaga kiritilgan suv ob'yektlari va sanitar-sog'lomlashtirish ahamiyatiga ega suv ob'yektlari (termal suvlar) mavjud bo'lgan hududlarda sanatoriy-kurort zonalari tashkil etilishi kerakli nazarda tutilgan.

Asosiy qism:

Ma'danli suvlar – tarkibida ba'zi bir kimyoviy elementlar va birikmalar hamda gazlar bo'lgan suvlar bo'lib, tarkibidagi ergan minerallarning umumiy miqdori 1 g/l gacha bo'lgan suvlar chuchuk hisoblanadi. Ba'zi dengiz va ko'l suvlari ham mineral suvlarga kiradi. Suv tarkibida yod, brom, litiy, bariy, temir va boshqa(lar), gazlardan-karbonat angidrid, radon, sulfat gazlari bo'lishi ularda shifobaxsh xususiyat vujudga keltiradi. Sulfat-gidrokarbonatli Narzan suvi (Kislovodskda), karbonat angidridli Jelenovodsk, Pyatigorsk, Yessentuki, Oltingugurtli Chimyon, Uchqizil (O'zbekiston), Obishifo (Tojikiston), Masesta (Gruziya), azotli Qiziltepa (O'zbekiston), Issiqota (Qozog'iston), radioaktivli Xo'jaobigarm (Tojikiston), Jetiog'uz (Qozog'iston) va boshqa(lar) o'nlab joylarda mineral suv manbalari bor. Ma'danli suvlar hosil bo'lishi va yer ostida joylanishiga qarab sovuq va ilik (20° atrofida), termal (issiq, 37° dan yuqori), gipotermal (42° dan yuqori) hamda qaynoq (100° va undan yuqori) bo'ladi. Mineralanish miqdoriga qarab: kuchsiz (1-2 g/l), kam (2-5 g/l), o'rta (5-15 g/l), yuqori (15-30 g/l), sho'r (15-30 g/l), va o'rtacha sho'r (35-150 g/l) kabi turlarga bo'linadi. Tarkibida 2-20 g/l mineral tuzlar bo'lgan mineral suvlar iste'mol uchun ishlatiladi. Mineral suvlarning shifobaxsh xususiyati tarkibidagi foydali elementlar, gazlar,

organik moddalarning sifati va miqdoriga qarab belgilanadi. O‘zbekiston Markaziy Osiyoda ma’danli suvlarga boy bo‘lgan mamlakat bo‘lib, O‘zbekistonda ma’danli suvlarning quyidagi balneologik guruhlar bor: spetsifik xususiyatlarsiz va komponentlarsiz, Oltingugurtli, yod, brom, radonli va karbonat anhidridli. Spetsifik xususiyatlarsiz va komponentlarsiz eng qimmatli mineral suvlar (azot-ishqorli issiq, ijevsk va yangi ijevsk turidagi sulfat va xlorid sulfat natriyli) Toshkent atrofi, Qizilqum, Zarafshon va Markaziy Qizilqum havzalar guruhida, hamda U sport, Buxoro-Qashi, Surxondaryo va Farg‘ona artezian havzalrining yuqori gidrogeologik qavatida tarqalgan. Polvontoshda (Andijon viloyati), Buxorodagi «Sitorai Mohi Xossa», Jizzax viloyatidagi Gagarin va G‘allaorol shaharlarida, Muborak shahrida (Qashqadaryo viloyati), Oltinsoy qishlog‘ida (Navoiy viloyati): Kattaqo‘rg‘on shahrida, Nagorniy tyemir yo‘l stansiyasida (Samarqand viloyati), Toshkent shahrida, Toshkent viloyatida, Qo‘qon shahrida, Chimyon qishlog‘ida (Farg‘ona viloyati), Nukus shahrida (Qoraqalpog‘iston) sanatoriy-kurort, profilaktika muassasalari va qadoqlash zavodlari faoliyat ko‘rsatadi. O‘zbekiston hududida sanoat toifasi bo‘yicha foydalanish zahirasi 30 ming m³/sutka bo‘lgan yer osti mineral suvlar aniqlangan. Ular nyegizida 100 dan ziyod sanatoriy va mineral ichimlik suvlarini qadoqlash bo‘yicha ko‘plab syexlar faoliyat yuritmoqda. Davlat hisobida radonli, Oltingugurtli, yod, brom, tarkibida organik modda bo‘lgan, kremniyli, temirli va spetsifik komponentlar va xususiyatlarsiz 10 dan ziyod yer osti mineral suvlar konlari va hududlari faoliyat ko‘rsatadi.

Noyob mineral tarkibga ega bo‘lgan yuqori sifatli tabiiy ma’danli suv organizmga quvvat bag‘ishlab, virus va infeksiyalarga qarshi kurashda yordam beradi. Ma’danli suvning ijobiy xususiyatlari, inson organizmiga ta’siri: organizmga muhim mikroelementlarni qabul qilish; fermentlarni faollashtirish; tana hujayralarini mustahkamlash; suyak to‘qimasini va tish emalini mustahkamlash; kislota-asos muvozanatini tartibga solish; immunitetni mustahkamlash; farovonlikni yaxshilash. Ma’danli suv tanani samarali tozalash vositasi sifatida ham foyda keltiradi, chunki u qisqa vaqt ichida chiqindilar va toksinlarni olib tashlashga qodir. Metabolizmni normallashtiradi, bu tana vaznini kamaytirishga yordam beradi. Ma’danli suv tananing ohangini oshirishga yordam beradi va bu jismoniy va ruhiy stressning kuchayishi paytida juda foydali. Ma’danli suv qon bosimini normallantiradi va asab tizimini mustahkamlaydi. Ma’danli suv o‘t pufagining tarkibini suyultirishga va safro chiqishiga yordam beradi. Bir qator kasalliklar: nevrozlar, uyqusizlik bilan kurashadi, diabetni davolashda yordam beradi, metabolizmni yaxshilaydi, oshqozon-ichak traktining ishlashi, immunitet va foydalanish uchun ko‘plab boshqa ko‘rsatmalar mavjud. Ma’danli suv tarkibidagi erigan tuzlar, ko‘plab mikroelementlar va biologik faol komponentlar, masalan, yod, fluor, kalsiy. Shifobaxsh suvlarning asosiy manbalari: ma’danli va buloq suvlaridir. Suv ichak kasalliklari uchun ishlatiladi; buyrak / jigar etishmovchiligi; tromboz va varikoz tomirlarining turli shakllari; yurak-qon tomir patologiyasi; teri kasalliklari. Jigar va o‘t yo‘llari kasalliklari uchun foydalidir; Oshqozon-ichak trakti va metabolizm; semizlik va diabet uchun; ginekologik va genitouriya infeksiyalari; mushak-skelet tizimining kasalliklari; qon aylanish tizimi; teri kasalliklari. Omonxona suvlari oshqozon-ichak trakti va jigar kasalliklarini davolash uchun ishlatiladi. Kalsiy va fluor skelet tizimini mustahkamlaydi; kremniy qonni tozalaydi. Och qoringa suv ichish qondagi qand miqdoring ko‘tarilishini kamaytiradi. Oshqozon-ichak trakti va jigar kasalliklarini davolaydi.

Balchiq bilan davolash, peloterapiya – torfli, sulfidli, sapropel va boshqa(lar) turdagi balchiqlar (peloidlar)ni davo maqsadida ishlatish. Torfli balchiq, asosan, chirigan organik moddalar va o‘simlik qoldiqlaridan iborat. Sulfidli balchiq – anchagina miqdorda sulfidlar, xususan, temir sulfid saqlagan sho‘r suv havzalarining organik mineral balchiq katlamlaridir. Sapropellar esa chuchuk suvli havzalarda hosil bo‘ladigan oz-moz mineral moddalar aralashgan

organik tarkibli balchiq qatlamidan iborat bo‘ladi. Istalgan shifobaxsh balchiq issiqni uzoq vaqt saqlab turadi va asta-sekin uni badanga beradi. Bunda issiqlik olishdan tashqari, terining kimyoviy ta’sirlanishi va teri orqali organizmga bevosita kiradigan balchiqdagi vodorod sulfid, ammiak va gazzimon moddalar ta’siri ham muhim ahamiyatga ega. Shifobaxsh balchiq terining nerv oxirlariga, oliy nerv markazlari orqali nerv tizimi faoliyatiga, qon aylanishiga, ichki sekresiya bezlarga, moddalar almashinuviga reflektor ta’sir ko‘rsatadi. Balchiq bilan davolash tananing zararlangan sohasida yoki a’zoda qon aylanishining kuchayishiga, yallig‘lanish o‘choklarining so‘rilib ketishiga, moddalar almashinuvining yaxshilanishiga, tiklanish jarayonlarining tezlashuviga, ichki sekresiya bezlari faoliyatining barqarorlashuviga imkon beradi. Balchiq bilan davolashda, asosan, applikasiya usuli – bemor badaniga (umumiy applikasiya), boshi va yurak sohasidan tashqari, tanasining ayrim qismi yoki sohasiga (mahalliy applikasiya) shifobaxsh balchiq qo‘yiladi, oradan ma’lum vaqt (10-15 miya.) o‘tgach, iliq suvda yuvinib, biroz dam olinadi. Ayrim kasalliklarda, masalan, ginekologik kasalliklarda balchiqli tamponlar qinga, erkaklarda urolgik kasalliklarda to‘g‘ri ichakka kiritiladi. Balchiq bilan davolash surunkali kasalliklarda, suyak, mushak va bo‘g‘im shikastlarida, periferik nerv tizimi kasalliklarida, ayol va erkaklar jinsiy a’zolari yallig‘langanda, qorin bo‘shlig‘idagi ayrim kasalliklar va yallig‘lanish asoratlari tugatishda qo‘llaniladi. Balchiq bilan davolash butun organizmga ta’sir qiladigan kuchli vosita bo‘lib, undan shifokor ko‘rsatmasi va nazorati ostida foydalanish lozim. Balchiq muolajalari qabul qilishda belgilangan qoidalarga qat’iy rioya qilish zarur.

Ma’danli suv minerallarga boyligi, ta’mi va issiqlik darajasi bilan oddiy chuchuk suvdan farq qiladi. Yer qa’ridan otilib chiqadigan ma’danli suv tabiiy va shifobaxsh hisoblanadi. Bunday suv tarkibidagi foydali mineral moddalarga ko‘ra ma’lum darajalarda (ya’ni, kuchsiz minerallangan suv 1-2 g/l, kam minerallangan suv 2-5 g/l, o‘rtacha minerallangan suv 5-15 g/l, yuqori minerallangan suv 15-30 g/l) farqlanadi. Kundalik hayotda doimiy iste’mol qilinadigan ma’danli suvning minerallangan 2-20 g/l darajasi hisoblanadi. Ma’danli suv tarkibiga qarab shifokor buyurtmasiga asosan oshqozon-ichak, o‘t pufagi, siydik yo‘llari, asab tizimi kasalliklariga ichish tavsiya qilinadi. Xlorli ma’danli suv esa nafas yo‘llari, ovqat hazm qilish tizimi, tayanch-harakat a’zolari kasalliklari, modda almashinuvining buzilishlari (qandli diabet, gipoterioz, podagra, semizlik) shuningdek ginekologik, nevrologik, teri-tanosil kasalliklari, yurak-qon tomir kasalliklari, kamqonlik va kasb kasalliklarini davolash maqsadida qo‘llaniladi. Iste’mol qilinganda ma’danli suvlar qon aylanishini yaxshilab, o‘t yo‘llari va oshqozon osti bezi ishini me’yorlashtiradi. To‘qimalarda gipoksik holatni kamaytiradi. Kasalliklarni davolashda konservativ usullar bilan birga qo‘llaniladigan suv muolajalarining ahamiyati beqiyosdir. Ma’danli vannalarning yod-bromli, karbonat angidridli, sulfidli, vodorodli turlari mavjud bo‘lib, turli xastaliklarni davolashda qo‘llaniladi. Brom va yod ionlari organizm faoliyatini yaxshilashda muhim, chunki ular to‘qimalar va a’zolar tizimi ishini yaxshilaydi. Mineral suvlar oshqozon-ichak xastaligining o‘tkir va qon ketish davrida, qayt qilish va kuchli og‘riqlar vaqtida qo‘lanilmaydi. Diareya – ich ketish holatlarida kam minerallangan suvlar bilan ehtiyotkorona davolanish lozim. Ovqat hazm qilish tizimidagi buzilishlar, qizilo‘ngachning chandiqli torayishi, oshqozon kengayishi va shishi holatlarida, ichak tutilishlarida ham mineral suvlar ichish taqiqlanadi. Siydik yo‘llari va ginekologik kasalliklarning ayrim turlarida ham faqat shifokor ko‘rsatmasiga asosan mineral suv iste’mol qilish mumkin. Mineral suvlarni ko‘p miqdorda chanqoqni bosish maqsadida ichish tavsiya etilmaydi. Chunki me’yoridan ortiq ichilganda inson tanasidagi foydali elementlarni yuvib chiqarishi mumkin. Mineral suvlar muolajalari shifokor ko‘rsatmasiga asosan qabul qilinadi. Gipertoniya kasalligiga chalingan, yurak va buyrak yetishmovchiligini boshdan o‘tkazgan, qandli diabetning ayrim turlari bilan xastalangan, o‘sma kasalligi bor bemorlar,

shuningdek infeksiyon kasalliklarda va barcha xastaliklarning o'tkir xuruji paytida suvli muolajalar qo'llanilmaydi. O'zboshimchalik bilan mineral vannalar qabul qilish xavfli asoratlarga olib kelishi mumkin.

“Inson manfaatlari hamma narsadan ustun” degan tamoyil asosida xalqimiz turmush darajasi va sifatini tubdan oshirish, xususan, aholi salomatligi haqida g'amxo'rlik qilish bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Sog'lik, bu — insonning boyligidir. Respublikamizda joylashgan, mehntkash xalqimizning salomatligi yo'lida xizmat qilayotgan, tabiiy shifobaxsh ma'danli suv va balchiq bilan davolash ishlari yo'lga qo'yilgan sanatoriylardan ayrimlarini keltirib o'tamiz.

Toshkent viloyatidagi “Bo'ston” sanatoriysi asosan yurak-qon tomir, asab, ginekologik, urologik va tayanch-harakat tizimi a'zolari kasalliklari bilan og'rigan bemorlarni sog'lomlashtirish uchun mo'ljallangan zamonaviy davolash-diagnostika bazasiga ega. Sanatoriyning tabiiy davolash omili asosan mineral suvli vannalar sifatida foydalanish uchun mo'ljallangan – termal, kam minerallashtirilgan, sulfat-kalsiy natriyli, kuchsiz ishqorli ma'danli suv hisoblanadi. Sanatoriya respublikamiz hududlaridan tashrif buyuradigan yurtdoshlarimizga yuqori malakali sanator-kurort xizmati ko'rsatilishi uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan. Ma'lumki, sanatoriylar joylashgan hududi, tabiati, mo'tadil iqlimi hamda yer tubidan qalqib chiqayotgan ma'danli suvlari, ular tarkibidagi organik mineral tuzlarning shifobaxsh ta'siriga ko'ra turli kasalliklarni davolash uchun ixtisoslashgan bo'lib, horijiy davlatlardagi dunyoga tanilgan sihatgoxlarning ma'danli suvlari va tabiiy omillari bilan bemalol raqobatlasha oladi. “Bo'ston” sanatoriysida yangi barpo etilgan zamonaviy Davolash bo'limi barcha zarur shart-sharoit va qulayliklarga ega bo'lib, xalqimizga ko'rsatilayotgan sanator-kurort xizmati sifatini oshirishga xizmat qilishga shubha yo'q.

Toshkent viloyatining Zangiota tumanida joylashgan “Nazarbek” sanatoriysi o'zining shifobaxsh ma'danli suvi, foydali muolajalari bilan tanilgan bo'lib, davolash ishlari asosan suv ishlari bilan amalga oshiriladi. 1780 metr chuqurlikdan tabiiy ravishda chiqadigan 70 daraja issiqlikdagi ma'danli suv tarkibi kaliy, natriy, magniy, kalsiy, temir, gidrokarbonat, sulfat, xlor, singari inson organizmiga foydali minerallarga boydir. Ma'danli suvdan oshqozon-ichak, sab hamda harakat tayanch tizimlari, gastrit, kolit, o't pufagi va oshqozon osti bezi surunkali yallig'lanishlari, ayollar va erkaklarda uchraydigan jinsiy kasalliklar va yurak qon-tomir kasalliklarini davolashda qo'llanilmoqda.

Surxondaryo viloyatida joylashgan “Termiz marvaridi” sanatoriysi yurak-qon tomir tizimi, nevrologiya, ginekologiya, urologiya, tayanch-harakat tizimi kasalliklarini davolashgan mo'ljallangan bo'lib, konsentrlangan vodorod sulfid, yod-bromli suv va tabiiy qum asosida terapevtik omillardan hisoblanadi. Sanatoriyning ikkita qudug'idan ikki xil mineral suv manbalari oqadi. 234 metr chuqurlikda oltingugurt rudasi bo'lgan mineral suv va 432 metr chuqurlikda yod-bromli rudalar. “Termiz marvaridi” sanatoriysida bu mineral suvlar yordamida turli vannalar va dushlardan foydalanib, xalqimiz o'z salomatliklarini tiklamoqda.

Surxondaryo viloyatining Boysun tumanidagi Omonxona qishlog'i Yurtboshimizning tashabbusi bilan Omonxona balneologik davolash maskani barpo etilgan. Omonxona bulog'ining suvi magniy-sulfat va boshqa turli foydali mineral moddalarga boyligi bilan dunyoga mashhur shifobaxsh ma'danli suvlardanda afzalroq ekanligi tan olingan. Suv kishi tanasidagi o'tni surish, uni suyultirish, peshobni haydash, qabziyatni bo'shatish, qon bosimini pasaytirish kabi turli xil xastaliklarni davolashga ijobiy ta'sir etadi. Omonxona suvini iste'mol qilgan kishida oshqozon-ichak, sariq va jigar syerrozi kabi o'tkir yuqumli kasalliklar uchramaydi. Omonxonaga Ollohning nazari tushgan. Sariq kasalligiga chalingan, yoki jigar syerrozi bilan og'rigan bemorlar Omonxonadan shifo topishadi Omonxona suvi hayotbaxsh ne'mat. Uning dovrug'i uzoq-

uzoqlarga borib yetgan. Respublikaning barcha viloyatlaridan hatto qo‘shni davlatlardan dardiga davo izlagan kishilar bu yerga kelishadi va Omonxona suvidan shifo topib, yurtiga qaytishadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Смирнова Г.Е., Елезова Л.И., Шмаков Н.А. Использование минеральной воды «Донат Mg» в комплексной реабилитации сахарным диабетом 1 типа. Материалы Международного конгресса «Здравница-2008». М., 2008: 181-182.
2. Коровина Н.А., Захарова И.Н. Применение минеральной воды «Донат Mg» при соматической патологии у детей. Пособие для прак врачей-педиатров. М., 2004: 9–57.
3. Захарова И.Н., Елезова Л.И., Степурина Л.Л., Катаева Л.А., Шмаков Н.А., Лагадзе И.Б. Применение природной минеральной воды,обогатщенной магнием, при лечении запоров у детей. Вопросы современной педиатрии, 2013, 12 (3): 56-63.
3. Коровина Н.А., Мумладзе Э.Б. Применение минеральной воды «Донат Магния» при заболеваниях мочевой системы у детей. Педиатрия.
 1. Журнал им. Г.Н. Сперанского, 2005. 2: 47-50
 4. <https://medlife.uz/>
 5. <https://lex.uz/>